

**EKSTREMAL VAZIYATLARDA ARXEOLOGIK OBIDALARNI
INNOVASION TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA XAVFSIZLIGINI
TAKOMILLASHTIRISH**

Abdullayev Muhammadsiddiq Muhammadjon o‘g‘li

Namangan viloyati

Uychi tumani

18-sonli umum ta’lim maktabi

O‘zbekiston - Buyuk Ipak yo‘li chorrahasida joylashgan noyob mamlakat, o‘z hududida ko‘plab me‘moriy yodgorliklarni, qadimiy qal‘alar, sirli va betakror tabiat yodgorliklarini, folklor elementlarini to‘plagan, ularning aksariyati hozirda YuNESKOning Butunjahon merosi ob‘ektlari qo‘riqlanmoqda.

Madaniy qadriyatlarimiz va qadimiy tarix yodgorliklarini himoya qilish har bir davlatning asosiy vazifalaridan biridir. Shuning uchun, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining yangi farmoniga binoan, mamlakatimizda Turizm va sport vazirligi huzurida O‘zbekiston madaniy merosini himoya qilish va asrab -avaylash bo‘yicha maxsus Agentlik tuzildi.

Hujjatga muvofiq, Agentlik quyidagilarga bajaradi:

- o‘zbek xalqining boy tarixi va madaniyatini aks ettiruvchi noyob va takrorlanmas madaniy merosni himoya qilish;
- raqamlashtirishni, sohaning innovatsion rivojlanishini va uning moddiy -texnik bazasini mustahkamlashni amalga oshirish;

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

- ilg‘or jahon tajribasini samarali qo‘llash, shuningdek, “Turizm, sport va madaniy meros sohaslarida davlat boshqaruvi tizimini yanada takomillashtirish chora - tadbirlari to‘g‘risida”gi qaror ijrosini ta‘minlash.

Agentlik moddiy madaniy meros, muzeylar, arxeologiya, madaniy boyliklarning eksporti va importi sohasidagi boshqaruvni o‘z ichiga olgan maxsus vakolatli davlat organidir.

Moddiy madaniy meros ob‘ektlarini muhofaza qilish sohasida:

- davlat reestri, elektron katalog, pasport va davlat kadastrlarini aniqlash, ro‘yxatdan o‘tkazish, himoya qilish, targ‘ib qilish, yuritish, moddiy madaniy meros ob‘ektlarining chegaralarini aniqlash.

- moddiy madaniy meros ob‘ektlaridan, shu jumladan davlat-xususiy sheriklik asosida foydalanishni samarali nazorat qilish, sohani raqamlashtirish va zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etish;

- ko‘chmas mulk ob‘ektlarida moddiy madaniy merosni saqlash, buyurtmachi vazifasini bajarish, ilmiy -texnik nazoratni uzluksiz o‘tkazish, tarixiy -madaniy ekspertiza va loyiha -smeta hujjatlarining tarixiy va madaniy qadriyatlarga ta‘siri bo‘yicha ekspertiza o‘tkazish bo‘yicha ishlarni amalga oshirish.

Muzeylar sohasida:

- milliy muzey fondining yagona katalogini yuritish, muzey eksponatlari va muzey kolleksiyalarini milliy muzey fondiga kiritish ustida ish olib borish.

- muzeylar faoliyatini muvofiqlashtirish va rivojlantirish, muzey xodimlarining malakasini oshirish, qayta tayyorlash, foydalanuvchilar uchun milliy muzey

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

fondining ochiqligini taʼminlash, shuningdek muzey eksponatlari va muzey kolleksiyalarini tiklash va saqlash boʻyicha ishlarni amalga oshirish;

Maxsus muhofaza qilinadigan tarixiy va madaniy hududlar sohasida:

- alohida muhofaza qilinadigan tarixiy va madaniy hududlarni muhofaza qilish, pasportlarni ishlab chiqish, boshqaruv rejalari, rejimlari va qoʻriqlanadigan chegaralarni belgilash, tarixiy va madaniy qadriyatlarni, betakrorlikni, tabiiy landshaftni va tarixiy mahallalarning hududlarning oʻziga xos xususiyatlarini saqlash;

- tarixiy obidalarni Jahon merosi roʻyxatiga kiritishni tavsiya qilish, Jahon madaniy va tabiiy merosini himoya qilish toʻgʻrisidagi konventsiya, YuNESKO, Jahon merosi markazi va Butunjahon merosi qoʻmitasi tavsiyalari mamlakatimiz hududida bajarilishini nazorat qilish;

Arxeologiya sohasida:

- arxeologik tadqiqotlarni muvofiqlashtirish va nazorat qilish, arxeologik tadqiqotlarga ruxsat berish, ekspertiza oʻtkazish va ilmiy hisobotlarning xavfsizligini taʼminlash;

- arxeologik yodgorliklarning davlat reestrini yuritish, ularni davlatga topshirishni tashkil etish, fan, madaniyat, taʼlim muassasalariga arxeologik eksponatlarni topshirish, shuningdek ularni begonalashtirish;

- arxeologik meros obʼektlarini himoya qilish, arxeologik obidalarda zudlik bilan tadqiqot olib borishni taʼminlash, vayron boʻlish arafasida, arxeologik obʼektlarni muzeylarga aylantirish, shuningdek arxeologik bogʻlar yaratish;

Mamlakat ichida va chet elda madaniy mulk sohasida:

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

- madaniy boyliklarni muhofaza qilishni amalga oshirish, shu jumladan O‘zbekiston Respublikasi tashqarisiga eksport qilish va madaniy boyliklarni mamlakatimiz hududiga olib kirish uchun sertifikatlar berish, badiiy ekspertizadan o‘tkazish va h.k.
- mamlakatimiz tarixi va madaniyati bilan bog‘liq xorijiy madaniy qadriyatlar to‘g‘risidagi to‘liq ma’lumotlar bazasini yaratish va muntazam yangilab borish, bu qadriyatlarning asl nusxalari yoki nusxalari, foto va video tasvirlari vataniga qaytishi ustida ishlash;
- dunyoning turli burchaklarida O‘zbekistonning madaniy qadriyatlari haqidagi ilmiy tadqiqot ma’lumotlarini o‘z ichiga olgan bibliografik to‘plamlar, kataloglar va boshqa bosma materiallarni turli tillarda nashr etish va ommaviy axborot vositalarida va Internetda keng yoritish, shuningdek bu sohada xalqaro va xorijiy tashkilotlar bilan hamkorlik qilish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Arxeologiya>
2. <https://uz.warbletoncouncil.org/arqueologia-569>
3. https://uz.wikipedia.org/wiki/Tarixiy_va_madaniy_yodgorliklar_muhofazasi
4. <https://xs.uz/uz/post/qadim-samarqandga-bir-kelib-keting>